

A estrutura urbana no plano de Brasília e no plano de Curitiba

Salvador Gnoato

(Artigo completo)

RESUMO. O presente trabalho compara duas concepções distintas de urbanismo moderno implementadas no Brasil na segunda metade do século XX. Brasília materializa as concepções de Le Corbusier sintetizadas na Carta de Atenas elaborada no IV CIAM (1933). O Plano de Brasília (1956), de Lucio Costa, assim como os demais classificados no concurso, substituiu o modelo *City Beautiful* predominante nas grandes capitais do passado. A estrutura urbana de Brasília é definida pelo encontro de dois eixos: o monumental, contendo o Centro Cívico, e o rodoviário, com as superquadras destinadas às habitações coletivas, inseridas em grandes áreas verdes com amplas autopistas servindo de circulação de automóveis sem previsão de transporte coletivo. As críticas da Carta de Atenas surgiram no VIII CIAM (1951) e com o *Team 10*, grupo de arquitetos encarregado de organizar o último CIAM, cujos projetos flexibilizaram os conceitos da cidade funcional. O Plano Preliminar de Curitiba (1965), de Jorge Wilhelm, se contrapõe ao plano concêntrico de Alfred Agache (1943), propondo dois eixos de adensamento vertical de acordo com a vocação de crescimento da cidade, tangenciando o centro histórico. Para acompanhar o desenvolvimento contínuo do plano, foi criado o IPPUC. A partir da liderança de Jaime Lerner, Curitiba adotou as premissas de uma cidade pós-funcional com ênfase no pedestre e no transporte coletivo / BRT; com a adoção de um sistema viário trinário com galerias multifuncionais, evitando a construção de viadutos; com a criação de uma fundação cultural para preservar a arquitetura histórica e consolidar a identidade local; com propostas de habitação social desenvolvidas mantendo a escala dos bairros; com a implantação de uma Cidade Industrial; e ainda com a introdução de diversos parques temáticos unindo lazer, áreas verdes e a preservação de mananciais para proteção de grandes enchentes.

Alfred Agache e Le Corbusier no Rio de Janeiro

Em sua primeira visita ao Brasil, em 1929, Le Corbusier fez uma proposta revolucionária para o Rio de Janeiro, quando apresentou um gigantesco eixo habitacional contendo uma autopista de circulação para veículos em sua cobertura, sem estabelecer relação com a cidade existente (Figura 1).

Na mesma ocasião, Alfred Agache estava desenvolvendo seu plano urbanístico para a cidade que era capital do Brasil. Ele já era prestigiado em virtude do concurso de Camberra (1912) na Austrália, com avenidas monumentais tendo como ponto de fuga o centro cívico da cidade, refletindo as concepções do *City Beautiful*. Aprofundando os modelos clássicos de Paris e Viena, o urbanismo do Plano de Chicago (1909), de Daniel Burnham, estabelece um plano de avenidas concêntricas com eixos diagonais, voltado para o lago Michigan, incluindo edifícios de arquitetura *Beaux-Arts*, com a intenção de celebrar a nascente capital do meio oeste norte-americano. Os mesmos princípios foram adotados em Nova Délhi e no projeto para Berlim (1937), com seus monumentos neoclássicos, refletindo a grandiloquência em transformar a cidade em capital do mundo (HALL, 1988, p. 207).

O Plano Agache para o Rio de Janeiro (Figura 2) introduz o conceito de *zoning* para organizar as necessidades da vida urbana de habitação, trabalho e lazer, definindo o bairro e controlando o crescimento urbano. O plano propõe estabelecer uma “fisionomia de capital” com edifícios *art déco* inspirados em Chicago e Nova Iorque. Como plano viário, o urbanista francês opta pelo crescimento em estrela, que permite criar espaços verdes junto da malha urbana (MOREIRA, 2007).

Agache utiliza com sabedoria a composição clássica, com o traçado e quarteirões para a definição do espaço, jogando com todas

Figura 1 – Croquis Plano do Rio de Janeiro, Le Corbusier, 1929. Fonte: SANTOS, 1987.

Figura 2 – Plano Agache do Rio de Janeiro, 1929. Fonte: MOREIRA, 2007.

as ferramentas do urbanismo barroco-haussmanniano: avenidas, boulevares, praças, valorização dos sítios, e traçados geométricos (LAMAS, 1993, 278).

Em sua segunda visita ao Brasil, em 1936, Le Corbusier apresentou um estudo preliminar para a sede do Ministério de Educação e Saúde (MES). O projeto definitivo, elaborado pela equipe de Lucio Costa, rompe com o quarteirão tradicional de edificações no alinhamento predial, conforme a sede do Ministério da Guerra implantado na quadra ao lado, através de uma composição independente de blocos sob pilotis, criando um espaço público permeável em toda quadra urbana. Com isso, o projeto se apresenta como uma síntese das concepções de Brasília (Figura 3). As visitas de Le Corbusier marcam, com Lucio Costa e Oscar Niemeyer, o início da arquitetura e do urbanismo moderno no Brasil (COMAS, 2013).

O Plano de Brasília

O projeto para a “Villa Contemporânea de Três Milhões de Habitantes” (1922), com a inserção de arranha-céus implantados em grandes áreas verdes interligados por largas avenidas (Figura 4), e o “Plano Voisin” de Paris (1925), inserido em diversos quarteirões a serem demolidos, sintetizam as concepções de urbanismo moderno de Le Corbusier consagrados na Carta de Atenas elaborada no IV CIAM¹ (1933) que estabelece as diretrizes de uma cidade funcional: moradia, trabalho, circulação e lazer.

1. Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM).

Figura 3 – Croquis para a Sede do MES, Le Corbusier, 1936. Fonte: SANTOS, 1987

Figura 4 – Croquis Plano de Brasília, Lucio Costa, 1956. Fonte: BRAGA, 2010.

Os projetos premiados no Concurso de Brasília (1956) substituem o modelo *City Beautiful* predominante nas grandes capitais do passado, apresentando conjuntos de edificações isoladas, implantadas em amplos espaços sem parcelamento de solo. A ligação era realizada por vias cuja escala transcende as ruas e as avenidas da cidade tradicional, com características de autopistas rodoviárias (BRAGA, 2010, p.35-163).

O projeto de Lúcio Costa é o que melhor define, com simplicidade e elegância, a configuração da nova capital a partir de dois eixos: um contendo a sede do governo e outro destinado a habitação (Figura 5). As torres do conjunto arquitetônico do Senado e da Câmara dos Deputados, que representam a nação, configuram o ponto focal da perspectiva do Eixo Monumental, que contém os blocos destinados às sedes dos Ministérios, além de outros equipamentos urbanos, como hotéis e órgãos públicos. Projetados por Oscar Niemeyer, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) complementam a Praça dos Três Poderes. Enquanto os projetos do *City Beautiful* apresentam o modelo *Beaux Arts* para o centro cívico, Brasília adota a arquitetura moderna abstrata sem ornamentos, mais adequada para um país democrático (Figura 4).

Brasília [...] nasce da Praça dos Três Poderes, se desenvolve na Esplanada dos Ministérios e encontra e se completa com o Eixo Residencial, organicamente colocado, não estabelecendo nenhuma hierarquia entre estas duas funções urbanas, o que faz de Brasília uma cidade única em seu século. (KATINSKI, 2012, p.14).

O Eixo Rodoviário contém as Superquadras residenciais, inseridas em grandes áreas verdes com amplas autopistas, que servem de circulação de automóveis sem previsão de transporte coletivo, acrescidas das unidades de vizinhança que incluem comércio e serviços. As Superquadras de

Figura 5 – Plano Piloto de Brasília, Lucio Costa, 1960.
Fonte: BRAGA, 2010

Brasília constitui um dos melhores exemplos materializados de habitação coletiva, principal tema do Movimento Moderno, desde as experiências da *Weissenhof Estate* realizada em Stuttgart em 1927. Juntamente ao lago artificial Paranoá, previsto no edital do concurso, foram inseridas diversas áreas destinadas a residências unifamiliares.

A Estação Rodoviária, instalada no encontro dos dois eixos, configura o centro geométrico da cidade, sem o simbolismo dos centros históricos das cidades tradicionais. Durante os três anos de construção de Brasília, prevista para 500.000 habitantes, surgiram as “cidades satélites” para atender a demanda de moradia dos trabalhadores. Mais tarde, Taguatinga, Planaltina, Paranoá, Ceilândia, dentre outras cidades, passaram a formar a região metropolitana da nova Capital, atingindo em 2022 uma população superior a 2.800.000 habitantes. (Figura 5).

A crítica à Carta de Atenas

Após a Segunda Guerra Mundial, foram adotadas as concepções de arquitetura e urbanismo modernos para atender a grande demanda de moradias. Grandes conjuntos habitacionais foram construídos na Europa e nos Estados Unidos à margem da estrutura urbana consolidada. Ao mesmo tempo, os centros das cidades passaram a ser revalorizados, pois era necessário reconstruir sua identidade e valorizar os espaços urbanos e as edificações antigas. Nessa perspectiva, as primeiras críticas à Carta de Atenas, que desconsiderava os centros históricos (LAMAS, 1993), surgiram no VIII CIAM (1951), com o tema “o coração da cidade”. Em 1962, iniciou-se a execução do calçadão de pedestres na rua Stroget, no centro de Copenhague.

Sem a liderança de Le Corbusier no IX CIAM (1953), uma nova geração de arquitetos apresentou novas propostas de intervenção em cidades

Figura 6 – Toulouse-Le Mirail, França, Candilis-Josic-Woods, 1962. Fonte: <https://agingmodernism.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/01/146-perspective-sketch.jpg>

existentes. Eles consideraram o contexto urbano e valorizaram a escala humana do pedestre, da rua tradicional e do bairro. Os trabalhos dos arquitetos do *Team 10*, grupo encarregado de organizar o último CIAM, como Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyck, Jaap Bakema entre outros, flexibilizaram os conceitos da cidade funcional.

Emblemático para o *Team 10*, o projeto para Toulouse-Le Mirail, de Candilis-Josic-Woods, apresenta um sistema *from stem to cluster*, cujo desenho parte de um tronco que se organiza como um conjunto de atividades multifuncionais em forma de *cluster*, com o objetivo de estabelecer diferentes escalas urbanas entre ruas, calçadas e edificações (VIANNA, 2018) (Figura 6).

Aldo Rossi entende a “cidade como um artefato, como obra de arquitetura ou engenharia que cresce no tempo”. Para ele, a cidade se desenvolve em camadas: “a forma da cidade é sempre a forma de um tempo, e existem muitos tempos na forma da cidade”.

As cidades permanecem em seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição dos seus traçados, crescem segundo a direção e com o significado de fatos mais antigos, muitas vezes remotos, do que fatos atuais. (ROSSI, 2001, p.52).

Para Jane Jacobs, crítica da cidade funcional, uma rua é tanto mais segura e agradável de viver enquanto se mantiver ativa dia e noite, em todos os dias da semana, com disponibilidade de moradias e serviços, sendo utilizada por diferentes classes sociais (JACOBS, 2004).

Figura 7 – Plano Agache de Avenidas de Curitiba, 1943. Fonte: Redesenho do autor com base no plano original, AGACHE, 1943.

Figura 8 – Centro Histórico e Centro Cívico de Curitiba. Fonte: desenho do autor.

O Plano Preliminar de Curitiba

Curitiba possuía uma malha urbana pouco organizada em 1853, quando passou a ser capital do Paraná. A chegada dos imigrantes europeus no final do Século XIX propiciou um intenso desenvolvimento econômico do ciclo da erva-mate, sendo que o projeto de arruamento elaborado em 1894 por Ernesto Guaita, quando a cidade já possuía cerca de 50.000 habitantes, definiu o seu centro expandido.

Em 1943, Alfred Agache elaborou o primeiro plano diretor para a cidade. A exemplo de como via o Rio de Janeiro, Agache entendia que Curitiba “não possuía fisionomia de capital de estado”. Dentro do espírito do *City Beautiful*, o plano propunha uma organização radial a partir de um plano de avenidas concêntricas, com um *green belt* definindo o limite da área rural. Previa também a necessidade de “Centros Funcionais”, incluindo ainda uma proposta de zoneamento, além de se preocupar com o saneamento (Figura 7) (AGACHE, 1943).

O projeto do Centro Cívico de Curitiba (1951), implantado em um dos Centros Funcionais do Plano Agache, foi desenvolvido no Rio de Janeiro por uma equipe coordenada por David Azambuja e assessorada por Lucio Costa. Esse projeto substituiu a proposta *Beaux Arts* de Agache com uma solução modernista de edifícios isolados em torno de uma grande praça seca, antecedendo o Plano Piloto de Brasília. A relação entre fundo e figura, conforme estudo desenvolvido por Colin Rowe², também se apre-

2. Ver estudo comparativo do Centro Histórico de Parma, na Itália e do projeto do Centro Cívico de Le Corbusier para Saint-Dié, na França (ROWE, 1978).

Figura 9 – Croquis Plano Preliminar de Curitiba, Jorge Wilhelm, 1965. Fonte: acervo do Jorge Wilhelm.

Figura 10 – Eixos Estruturais, Plano Preliminar de Curitiba, Jorge Wilhelm, 1965. Fonte: WILHEIM, 1965

senta em Curitiba, onde a configuração tradicional do Centro Histórico foi invertida no Centro Cívico (Figura 8).

A crise do ciclo econômico do café não permitiu a conclusão dessa obra, mas provocou os estudos da SAGMACS³, do padre Lebret, que propiciaram o início do processo de industrialização do Paraná, dando suporte para elaboração de um novo plano urbanístico para capital do Estado (Figura 9).

Em contraposição ao Plano Agache, Jorge Wilhelm apresentou, em 1965, um Plano Preliminar de Urbanismo, conforme concorrência estabelecida pelo prefeito eleito Ivo Arzua. Entre suas principais premissas, alinhadas com as críticas da Carta de Atenas, destacam-se o planejamento integrado com a criação de um órgão de acompanhamento, o IPPUC⁴; a valorização do Centro Histórico e da cultura local; a escala humana, com ênfase no pedestre e no transporte coletivo; o crescimento linear; bem como a extensão e a adequação de áreas verdes. Dentro do conceito de um plano aberto, para “desafogar o centro da cidade”, Wilhelm propôs a criação de dois Eixos Estruturais de verticalização, acompanhando o adensamento nordeste-sudoeste da cidade existente e tangenciando o centro da cidade (WILHEIM, 1965) (Figura 10).

Durante o desenvolvimento do Plano Preliminar no IPPUC, alguns integrantes do grupo discordaram da escolha dos eixos de desenvolvimento e propuseram um Plano Alternativo. Composto pelo prolongamento da avenida Marechal Floriano, que cruzava com a rodovia federal BR116, além de desconsiderar o Centro Histórico, o plano tinha como proposta uma lei de zoneamento igual para toda a cidade. O Plano Alternativo provocou

3. Sociedade para Análises Gráficas e Mecnográficas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS).

4. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).

Figura 11 – Sistema Viário, Plano Alternativo de Curitiba, Onaldo Pinto de Oliveira, 1965. Fonte: OLIVEIRA, 1965.

a realização do “Seminário Curitiba do Amanhã”, que ocorreu em julho de 1965 no Instituto de Engenharia do Paraná e na Associação Comercial do Paraná. Prevaleram as ideias do Plano Preliminar de Wilhelm, mas o seminário demonstra que foi possível um debate durante a ditadura, em uma cidade com cerca de 360.000 habitantes (GNOATO, 2002) (Figura 11).

O Plano de Curitiba

O desenvolvimento contínuo do Plano Preliminar pelo IPPUC, bem como a sua materialização a partir da liderança de Jaime Lerner como prefeito indicado, em sua primeira gestão em 1971, configura o Plano de Curitiba, uma espécie de *work in progress* de planejamento urbano para uma cidade pós-funcional (DUDEQUE, 2005).

A introdução de trincheiras como solução de fluxo de trânsito de veículos evitou a construção de viadutos na malha urbana consolidada. O fechamento de circulação de veículos pelo Calçadão da Rua XV de Novembro (1972), que se estendia pelas ruas centrais da cidade, deu início à valorização do pedestre e à ampliação de espaços públicos (Figura 12). A criação da Fundação Cultural de Curitiba propiciou a valorização da cultura local, junto com a definição do Setor Histórico (1971), elaborado por Cyro Correa Lyra, incluindo a preservação da arquitetura eclética da cidade.

A configuração urbana da cidade ficou definida por dois Eixos Estruturais de verticalização, desenvolvidos por Rafael Dely a partir do Plano Preliminar, que isolavam a área central. Criou-se um sistema trinário, tendo a via central de mão dupla de tráfego lento, e mais duas vias rápidas de sentido único nos quarteirões laterais. A legislação de ocupação territorial permitiu altura livre ao longo desses eixos, bem como edificações de média altura nas quadras vizinhas (Figura 13).

Figura 12 – Calçada Rua XV de Novembro, Abrão Assad, 1972. Fonte: acervo IP-PUC.

Figura 13 – Sistema Trinário dos Eixos Estruturais. Fonte: acervo IPPUC.

Figura 14 – Lei de Zoneamento e Uso do Solo, IPPUC, 1975. Fonte: arquivo IPPUC.

Figura 15 – Estrutural Oeste e Conectora 5 (Ecoville). Fonte: desenho do autor.

Nos Eixos Estruturais, que incluem as canaletas do ônibus expresso, o IPPUC segundo projeto de Lubomir Ficinski, determinou a obrigatoriedade de execução de um Plano Massa contínuo nas vias lentas, contendo comércio e serviços nos pavimentos inferiores das torres predominantemente habitacionais. Essa concepção de eixos lineares multifuncionais de alta densidade se assemelham às propostas de Candilis para Toulouse-Le Mirail, permitindo utilizar os serviços da cidade sem necessidade do transporte individual (DZIURA, 2009).

A Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (1966)⁵, inspirada nas casas de imigrantes, contendo telha de barro e aproveitamento do sótão, contém 2.150 unidades. Mais tarde, evitou-se a execução de conjuntos habitacionais de grandes proporções, optando por propostas de habitação social em menor escala junto às malhas urbanas mais consolidadas.

A Cidade Industrial de Curitiba (1973), concebida por Jorge Wilhelm, ampliou a estrutura urbana da cidade ao inserir um Eixo Industrial e mais cinco Conectoras interligadas com os eixos estruturais Oeste e Sul. A rodovia BR116, um dos eixos do Plano Alternativo, somente nos anos 2000 foi urbanizada como Linha Verde. A Legislação de Zoneamento e Uso do Solo de 1975 consolidou o conjunto de intervenções do Plano de Curitiba (Figura 14).

Em continuidade ao Eixo Estrutural Oeste, a Conectora 5, mais tarde designada de Ecoville pelo mercado imobiliário, previa a execução de torres isoladas como projetou Lucio Costa para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (1969). Ao contrário da cidade multifuncional compacta do Eixo Oeste, as torres habitacionais da Ecoville, inicialmente previstas para classe média, foram construídas em terrenos murados sem a presença de comércio e serviços (Figura 15).

Depois de a primeira linha dos Ônibus Expressos nas canaletas exclusivas do Eixo Estrutura Norte-Sul ter sido instalada em 1974, o projeto da Conectora 5 foi submetido ao Banco Mundial em 1978, com a mesma proposta de transporte coletivo. Reconhecendo o ineditismo da proposta, o Banco Mundial batizou a solução de *Bus Rapid Transport* (BRT).

O sistema passou por ininterrupto desenvolvimento, que inclui as unidades biarticuladas e a Estação Tubo, onde o passageiro entra no nível do ônibus sem a necessidade do cobrador. Na sequência, o BRT foi integrado com as demais linhas de ônibus de Curitiba e da região metropolitana.

5. Projeto de Alfred Willer, Roberto Gandolfi, Cyro Correa Lyra e Lubomir Ficinski.

Figura 16 – Evolução da Rede Integrada de Transporte (RIT) (1974-1982). Fonte: arquivo IPPUC.

Através de terminais bem localizados, organizou-se um sistema orgânico que estrutura toda a cidade. (Figura 16) Segundo Montaner:

O fato de optar para que seja o transporte público a articular e conectar a cidade leva a uma forma de *cluster* gigante, como uma imensa raiz que vai se moldando à cidade, com maior espessura no centro e tornando-se filamentosa à medida que chega às periferias e aos limites. (MONTANER, 2008, p.94).

A partir do Parque Barigui (1973), organizado por Nicolau Kluppel, a preservação de áreas verdes foi ampliada, com soluções de saneamento e de prevenção de inundações, além de inserir grandes espaços públicos de lazer na cidade. Nas décadas seguintes, foram criados inúmeros parques que, além de preservarem o meio ambiente, contemplaram temáticas relacionadas com a formação cultural da cidade.

As estruturas urbanas de Brasília e de Curitiba

A concepção urbana chamada de *City Beautiful*, adotada pelas principais capitais mundiais para atender às demandas de governos, geralmente autoritários, se inspirou em Paris. O seu urbanismo valoriza grandes avenidas monumentais e tem como ponto de fuga edifícios cívicos de arquitetura *Beaux Arts*, inseridos em uma malha urbana de quarteirões dispostos no alinhamento, adotando edificações de média altura.

A partir de Le Corbusier e das vanguardas europeias do início do século XX, os pressupostos do urbanismo moderno são estabelecidos pela Carta de Atenas. O Plano Piloto de Brasília, declarado patrimônio da humanidade pela UNESCO (1987), materializa essas concepções. O Eixo Monumental, com os palácios de Oscar Niemeyer, e o Eixo Rodoviário, com as

Superquadras, expressam as utopias de um mundo liberal democrático que surge após a Segunda Guerra Mundial.

A crítica da Carta de Atenas aparece dentro dos próprios CIAMs. Busca flexibilizar os pressupostos da cidade funcional e valorizar a escala da rua e do bairro, respeitando o tecido existente das cidades e organizando o transporte coletivo em detrimento do uso individual do automóvel. As propostas dos arquitetos do *Team 10*, grupo encarregado de organizar o último CIAM, expressam estes conceitos.

O urbanismo de Curitiba se apresenta com um “Outro Moderno Brasileiro” (VIANNA, 2017), com a criação de eixos de adensamento vertical, contendo canaletas exclusivas de transporte coletivo, a valorização do pedestre e do centro histórico, o respeito pela malha urbana e pela cultura local, além da preservação do meio ambiente.

Referências

- AGACHE, Alfredo. **Plano de Urbanização de Curitiba**. Boletim Prefeitura Municipal de Curitiba, 1943.
- BRAGA, Milton. **O Concurso de Brasília**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- COMAS, Carlos Eduardo. **São Paulo, Rio de Janeiro, and Brasília: Le Corbusier and the Brazilian Landscape in Le Corbusier: An Atlas of Modern Landscapes**, COHEN, Jean-Louis (org.). New York: MoMA, 2013, p.324-335.
- DUDEQUE, Irã José Taborda. *Nenhum dia sem uma linha: continuidades urbanísticas em Curitiba, 1941-1993*, Tese (Doutorado) São Paulo: FAUSP, 2005.
- DZIURA, Giselle. **Permeabilidade espacial e zelo urbanístico no projeto arquitetônico: da modernidade à pós-modernidade nos edifícios multifuncionais do eixo estrutural sul de Curitiba, 1966-2008**. Tese (Doutorado) São Paulo, FAU USP, 2009.
- GNOATO, Salvador. **Arquitetura de Curitiba, transformações do Movimento Moderno**. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU USP São Paulo, 2002.
- HALL, Peter. **O movimento *City Beautiful*: Chicago, Nova Delhi, Berlim, Moscou (1900-1945) in Cidades do Amanhã**. São Paulo: Perspectiva, 1988, p.207-238.
- JACOBS, Jane. **Morte e Vida de Grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- LAMAS, José M. Rossano Garcia. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

- MONTANER, Josep Maria. **Sistemas arquitectónicos contemporâneos**, Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
- MOREIRA, Fernando Diniz. **Urbanismo e modernidade: reflexões em torno do Plano Agache para o Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Vol.9 N.2, novembro, 2007. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2007v9n2p95> (acesso 14.02.2025)
- OLIVEIRA, Onaldo Pinto de; MONTEIRO, Gustavo Gama. **Plano Preliminar Urbanístico para Curitiba**. Curitiba: Boletim do Instituto de Engenharia do Paraná IEP, N.17, 1965.
- ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- ROWE, Colin; KOETTER, Fred. *Collage City*. Cambridge; Londres: The MIT Press, 1978.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos Santos; PEREIRA, Margareth da Silva. **Le Corbusier e o Brasil**. São Paulo: ProEditores, 1987.
- VIANNA, Fabiano Borba. **O Plano de Curitiba - desdobramentos de outro Moderno Brasileiro: 1965-1975**. Tese (Doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU USP, São Paulo, 2017.
- VIANNA, Fabiano Borba. **Revisitando Toulouse Le Mirail: da utopia do presente ao futuro do pretérito**. São Paulo: Rev. Programa Pós-Grad. Arq. Urb. FAUUSP, N° 47, 2018, p. 34-50.
- WILHEIM, Jorge; SERETE, Sociedade de Estudos e Projetos Ltda. **Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba**. Prefeitura Municipal de Curitiba, IPPUC, 1965.
- XAVIER, Alberto; KATINSKI, Julio. **Brasília - Antologia Crítica**. São Paulo, Cosac Naify: 2012.